

*Байлов К.А.
студент
Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет им. С.М. Кирова*

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу роли искусственного интеллекта в образовательном процессе. Рассматриваются влияние на эффективность развития обучения. Авторы проводят анализ перспективы внедрения искусственного интеллекта в данную область. Авторы выражают субъективное мнение по данной теме.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, образовательный процесс, обучение, учебный процесс.

*Baylov K.A.
student
St. Petersburg State Forestry University named after. S.M. Kirov*

ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. This article is devoted to the analysis of the role of artificial intelligence in the educational process. The impact on the effectiveness of training development is considered. The authors analyze the prospects for introducing artificial intelligence into this area. The authors express a subjective opinion on this topic.

Key words: artificial intelligence, education, educational process, training, educational process.

Искусственный интеллект (ИИ) зашел в нашу жизнь настолько глубоко, что стал неотъемлемой частью нашего повседневного существования. ИИ используется во многих областях, таких как технологии, медицина, финансы, автопром, образование и многие другие.

В сфере технологий ИИ управляет нашими смартфонами и компьютерами, предлагая нам удобные функции, например, голосовых помощников, рекомендательные системы, фильтры спама и автозаполнение ввода информации. Также, ИИ активно применяется в разработке и

улучшении различных технологических продуктов, таких как автомобили с автопилотом, домашние умные устройства и различные роботы.

В медицине ИИ помогает улучшить диагностику и лечение различных заболеваний, используя анализ больших объемов данных и создание индивидуальных программ лечения. Например, ИИ может помочь врачам распознать рак на ранних стадиях, предсказывать эпидемии, а также ускорять процессы разработки новых лекарств.

В финансовой сфере ИИ используется для проведения анализа рынка и прогнозирования трендов, оптимизации портфелей инвестиций, автоматизации банковских услуг и предоставлении клиентам персонализированных рекомендаций.

Искусственный интеллект (ИИ) имеет огромный потенциал для улучшения образовательного процесса. Внедрение ИИ в образование позволяет создавать адаптивные обучающие программы, которые могут индивидуально подстраиваться под потребности и способности каждого ученика. Благодаря ИИ студенты могут получать персонализированные задания, обратную связь и рекомендации для улучшения своих результатов. ИИ также может помочь автоматической оценке работ и тестов, что сокращает время, затрачиваемое преподавателями на оценивание и позволяет им сосредоточиться на более качественной обратной связи и личном взаимодействии с учениками. Актуальность использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе обусловлена несколькими факторами:

1. Индивидуализация обучения: ИИ может помочь в адаптации учебных материалов и методов обучения под индивидуальные нужды каждого учащегося. Он может анализировать данные обучающихся и предоставлять персонализированные материалы и рекомендации, чтобы максимизировать их успеваемость.

2. Улучшение обратной связи: Использование ИИ в обучении может позволить более точную и непосредственную обратную связь студентам. Он может анализировать ответы учащегося и немедленно давать информацию о его прогрессе и ошибках. Это поможет учащимся быстрее улучшать свои навыки и достигать лучших результатов.

3. Автоматизация рутинных задач: ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как проверка домашних заданий или тестирование, освобождая учителей от монотонной и трудоемкой работы. Это дает им возможность сосредоточиться на более важных аспектах обучения, таких как индивидуальное общение с учащимися или разработка новых материалов.

4. Развитие навыков будущего: в современном обществе навыки работы с ИИ и анализа данных все более востребованы. Внедрение ИИ в образовательный процесс позволит студентам овладеть этими навыками и быть готовыми к будущим профессиональным вызовам.

5. Улучшение процесса адаптации: Использование ИИ может помочь улучшить процесс адаптации студентов к новой учебной среде. Он может анализировать данные о предыдущем образовании и уровне знаний учащихся, чтобы оптимально подготовить индивидуальные образовательные планы и предоставить необходимую помощь в начале обучения.

Искусственный интеллект (ИИ) может быть важным инструментом для педагогов в образовательном процессе. Он может помочь автоматизировать рутинные задачи, такие как проверка заданий, тестирование и оценивание учеников. Это позволяет педагогам сосредоточиться на более важных аспектах обучения, таких как индивидуальное внимание к ученикам, адаптивное обучение и развитие творческого мышления. ИИ также может предоставлять аналитическую информацию о прогрессе учеников, что помогает педагогам составлять более эффективные учебные планы и адаптировать образовательный процесс под индивидуальные потребности студентов. В целом, ИИ может значительно улучшить образовательный процесс и помочь педагогам стать более эффективными и проактивными в своей работе.

Также ИИ может помочь педагогам в образовательном процессе, предоставляя инструменты для создания адаптивных и персонализированных обучающих программ. Это позволяет студентам получать индивидуальную поддержку и помощь в обучении, а педагогам лучше понимать прогресс каждого ученика и предлагать рекомендации для их улучшения. ИИ также может автоматизировать оценку и обратную связь по заданиям и тестам, что экономит время преподавателей и позволяет им больше времени уделять обучению и помощи студентам. В результате, внедрение ИИ в образовательный процесс может значительно улучшить качество обучения и результаты студентов.

В свою очередь студентам искусственный интеллект может помочь студентам в образовательном процессе, предоставляя адаптивные и персонализированные обучающие программы. Это позволяет студентам получать индивидуальную поддержку и помощь в обучении. Например, ИИ может предлагать дополнительные материалы и упражнения по темам, в которых студенты испытывают затруднения, и предоставлять обратную связь и рекомендации по улучшению результатов. ИИ также может помочь студентам в оценке своего прогресса и своих компетенций, что помогает им более осознанно планировать свою учебную траекторию. В итоге, внедрение ИИ в образовательный процесс способствует повышению качества обучения и успеваемости студентов.

Искусственный интеллект (ИИ) может быть использован в роли ассистента преподавателя, что поможет оптимизировать и усовершенствовать образовательный процесс. Он может предоставить дополнительную поддержку и ресурсы для учащихся, а также помочь в

организации и структурировании занятий. Например, ИИ может предложить дополнительные материалы и задания для расширения знаний студентов, а также предоставить индивидуализированную обратную связь и рекомендации по улучшению результатов. ИИ также может помочь в организации групповых заданий и обмене информацией между учащимися и преподавателями. Такое сотрудничество между ИИ и преподавателем может значительно улучшить и эффективность, и результативность образовательного процесса.

Кроме того, ИИ способен предсказывать и адаптироваться к изменениям в образовательной сфере, учитывая тренды и потребности рынка труда. Это помогает учащимся получить актуальные знания и навыки, которые будут востребованы в будущем.

Таким образом, использование искусственного интеллекта в образовательном процессе является важным шагом к совершенствованию образования, улучшению результатов обучения и повышению качества образовательной системы в целом.

Использованные источники:

1. Амиров Р. А., Билалова У. М. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультирование. – 2020. – № 3. – С. 80–88. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vnedreniya-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-v-sfere-vysshego-obrazovaniya> (дата обращения 04. 04. 2021).
2. Самсонович О. О., Фокина Е. А. Искусственный интеллект — новые реалии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 5. С. 257–263.
3. Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в России и Китае. II Российско-китайская конференция исследователей образования «Цифровая трансформация образования и искусственный интеллект». Москва, Россия, 26–27 сентября 2019 г.
4. Искусственный интеллект в образовании // TADVISER. Государство. Бизнес. ИТ. –2020. –26. 01. –URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_образовании (дата обращения 07. 04. 2021).